

9. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH*. - 2020.-S: 118-120.

10. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – C. 21-24.

11. Shodiyeva M. Boshlang'ich ta'limni o'qitish jarayonini takomillashtirishda milliy uyg'unlikka ustuvorlik va xalqaro tajribalar. Metodik qo'llanma. – Toshkent.: "Qamar-media" nashriyoti, 2020. – 176 b.

12. Shodiyeva M. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi. Metodik qo'llanma. – Toshkent.: "Qamar-media nashriyoti, 2021. –110 b.

BOSHLANG'ICH SINFDADA KICHIK EPIK ASARLARNI ESTETIK TASNIFLASH METODIKASI

Jabbarova Aziza Shixnazarovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining nodir durdonalari bo'lgan kichik epik asarlar ilmiy-nazariy estetik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jahon adabiyoti, qissa, hikoya, adabiy tur, adabiyot nazariyasi, badiiy matn, talqin, tadqiq, janr va hakoza.

Аннотация: В данной статье представлен научно-теоретический эстетический анализ малых эпических произведений, являющихся редкими шедеврами узбекской литературы.

Ключевые слова: Мировая литература, рассказ, повесть, литературный жанр, литературная теория, художественный текст, интерпретация, исследование, жанр и т.п.

Abstract: This article presents a scientific and theoretical aesthetic analysis of small epic works, which are rare masterpieces of Uzbek literature.

Key words: World literature, short story, story, literary genre, literary theory, artistic text, interpretation, research, genre and etc.

O'zbek adabiyotining rivojida epik asarlar muhim o'rin tutadi. Milliy nasrimizning Abdulla Qodiriy, Sadridin Ayniy, G'afur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhor kabi darg'alari o'tgan asr boshlarida qissaning jahon badiiy tafakkuri durdonalari bilan bo'ylasha oladigan namunalarini yaratdilar. Bu avlod vakillari o'zbek qissachiligiga asos soldilar hamda uni muayyan taraqqiyot bosqichiga ko'tardilar. Keyinchalik, Asqad Muxtor, Saida Zunnunova, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Shukur Xolmirzayev, O'tkir Hoshimov, Xudoyberdi To'xtaboyev, Ne'mat Aminov singari yozuvchilar qissa janrining adabiyotimizda to'la shakllanib, badiiy-estetik jihatdan takomillashuviga hissa qo'shdilar.

Badiiy asar tahlili adabiyot o'qitish metodikasi fanining alohida va muhim bo'limi hisoblanadi. Adabiy ta'limning sifati, samarasi va zamon talabalariga javob bera olish darajasi ko'p jihatdan adabiy asarlarni o'rganish qanday tashkil etilganligi bilan belgilanadi. Adabiy ta'limni ilmiy metodik yo'nalishda olib borish, adabiy asarlarni umumta'lim tizimida estetik tamoyillarga tayanib tahlil qilishni tashkil etish, samarali ta'lim metodlarini ishlab chiqish, noan'anaviy usul va vositalarni yaratish adabiy asar tahlili metodikasining umumnazariy masalalarini tashkil etadi.

Adabiyotshunoslik sohasida erishilgan yutuqlarga, ilg'or g'oyalarga, fan asoslariga tayanib, adabiyot o'qitish metodikasida ta'lim uslubiyoti tadqiq etiladi, adabiyotshunoslikning tahlil usullaridan adabiy asar tahlilida foydalaniladi.

Adabiyot nazariyasining nazariy tamoyillariga adabiyot o'qitish metodikasining barcha sohalarida, xususan, adabiy asar tahlilida ham qat'iy amal qilinadi: adabiy turlar va janrlar, tasviriy vositalar, she'riy san'at turlariga adabiy asar tahlilida bevosita murojaat qilinadi, nazariy bilimlarga tayanib tahlil yuritiladi.

Pedagogika va didaktika bilan chambarchas bog'liqlikda adabiy asar tahlili metodikasi oxir-oqibat yosh avlodning barkamol, oqil insonlar sifatida shakllanishga ta'sir ko'rsatadi, ezgulikni, go'zallikni his qiluvchi, qadrllovchi, ma'naviyati barkamol shaxslarni voyaga etkazishga xizmat qiladi.

Adabiy asar tahlili metodikasi oliy maktablar magistratura yo'nalishi bo'yicha ta'lim

olayotgan va kelajakda umumta'lim tizimi, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari ishlab, o'quvchilarda adabiy asarlarni o'rganish, estetik tahlil qilish malakasini tarkib toptirish va takomillashtirishlarida yordam beradi; adabiy asarlarni tahlil qilish vositasida o'quvchi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularning estetik didlarini, nutqini, fikrlash salohiyatini o'stirishni ko'zdatutadi.

Demak, epizodlar ustida olib boriladigan amaliy ish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Tanlangan epizod o'quvchiga qanday ta'sir ko'rsatganini aniqlash: Ushbu epizod o'quvchi – kitobxonni asar voqealari, qahramonlari olamiga yaqinlashtirishga xizmat qildimi? Epizod tasviri qanday kechinma yo fikrlarni uyg'otdi?

2. Asarning syujeti va kompozitsiyasida tanlangan epizod qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlash, "bu epizod qahramon xarakterini yoritishga xizmat qiladimi?", "Asar voqealari rivojiga tanlangan epizodning ta'sirini o'quvchilar seza oldilarmi?" kabi savollar yechimini topish.

3. Epizodlarni o'quvchilarga ifodali o'qitish va asar matniga bog'lab tahlilga yo'llash.

4. Epizodlar ustida ishlash bosqichlari o'quvchilarning yoshi, adabiy tayyorgarlik darajasi, kitobxonlik saviyasiga moslab tashkil etilishini o'qituvchi yodda saqlashi lozim.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kichik epik asarlarga xos ifoda usuli, syujet qurilishi, kompozitsion aniqlik, obrazlilik, filning soddaligi va boshqa unsurlardan ijodiy foydalanish o'zbek bolalar adabiyoti realizmini, xalqchilligini, janriy xilma-xilligi, g'oyaviy-badiiy ko'lamdorligi va saviyasini ta'minlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aristotel. Poetika. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1980. – B. 22.
3. Asmus V.F. Voprosi teorii istorii estetiki. – M.: Iskusstvo, 1968. – S. 653.
4. Abdusamatov H. O'zbek satirasi masalalari. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1968. – B. 208.
5. Adabiyot nazariyasi. 2 tomlik. – Toshkent: Fan, 1978, 1979.
6. Avezov O.R. Формирование узбекского этноса. РЕМ: Psychology. Educology. Medicine, 119-124.
7. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ". *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
8. Amonov Ulug'murod Sultonovich.. BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonovm BDU o'qituvchisi. Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
9. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3 (31), 540-545 b.
10. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
11. Khoja o'g'li T., Ahmadovich K.H. Advanced Characteristics of the Tradition of Using Uzbek Folk Humor Art in Written Literature //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 1-4.
12. Саидова М. Masofaviy o'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150. Avezov O.R. Mutaxassislikka kirish. Darslik. B.2021 y. 243 bet.
13. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
14. Xoliqulovich J.R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.
15. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SINFDAN TASHQARI DARSLARDA DIVERGENT FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH

Nigora Adizova Baxtiyorovna

BuxDPI dotsenti

Kalit so'zlar: *eksperiment, divergent fikrlash, eksperimental, motivatsiya, kognitiv va shaxsiy-refleksiv, aqliy faoliyat.*

Annotatsiya: *Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari darslarda divergent fikrlashini shakllantirishning nazariy va amaliy usul, vosita va mezonlari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlash mezonlari va ko'rsatkichlari tuzilishi aniqlangan va shu asosida aniqlik, haqiqiylik va barqarorlik tamoyillarining xususiyatlari tavsiflanadi. Divergent fikrlashni baholash uchun diagnostika vositalari: ratsionga ega, yuqori darajadagi haqiqiylik va ishonchlilik tanlanib olinadi.

Kichik maktab o'quvchilarining turlicha fikrlashlari o'rganishda uchta mezon motivatsion, kognitiv va shaxsiy-refleks bo'yicha baholash. Divergent fikrlashning kognitiv mezoni ko'rsatkichlarini o'rganish kichik maktab o'quvchilari (eruditsiya, umumiy xabardorlik, samarali aqliy faoliyat) testlar yordamida amalga oshirildi.

Shaxsiy-refleksiv mezon (ma'noni shakllantirish harakatlari, kognitiv faoliyatning mustaqilligi, faollik, aks ettirish) usullari: ijodiy shaxsiy xususiyatlar, o'z-o'zini baholash, shaxsning ijodiy xususiyatlari, suhbatlar usuli kabi maxsus tashkil etilgan pedagogik vaziyatlarda bajariladi.

Yosh bolalarning divergent fikrlash shakllanishining uch darajasi maktab o'quvchilari (idrok, o'zgartirish, bilimlarni ijodiy qo'llash), ularning xususiyatlari tavsiflanadi. va eksperimental faoliyat uchun qo'shimcha ta'lim o'qituvchilari, o'quvchilarning ota-onalari ularning qiziqishlari va moyilliklari to'g'risida xabardorligini o'rganish, bolalarni intellektual faoliyatga jalb qilish, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish zarurati umumiy intellektual yo'nalishdagi voqealar.

Eksperimentni aniqlash bosqichining natijalari kichik maktab o'quvchilarida, ayniqsa, "mahsulli aqliy faoliyat", "mustaqillik", "refleksiya", "ichki motivatsiya" nuqtai nazaridan, divergent fikrlashning boshlang'ich darajasi ancha past ekanligini ko'rsatdi. Aniqlanishicha, umumiy intellektual yo'nalishdagi sinfdan tashqari mashg'ulotlar uchun rivojlanayotgan muhit turli xil fikrlash, samaradorlik va mehnatga jalb qilishda yetarli darajada yuqori malakaga ega bo'lmagan qo'shimcha ta'lim o'qituvchilari tomonidan tashkil etilgan. Shuningdek, e'tibor bering boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalarining ta'lim muassasasida maktabdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish, qiziqishlari, bolalarning u yoki bu intellektual faoliyatga moyilligi haqida past darajada xabardorligini, inobatga olganda, olingan ma'lumotlar ta'lim muassasalarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda maktablarda tafakkurning ushbu turini shakllantirish muammosiga yetarlicha e'tibor berilmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Kichik maktab o'quvchilarida turlicha fikrlashni shakllantirish metodologiyasi sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayoni uch bosqichdan iborat edi: propedevtik, faol va rivojlanuvchi. Propedevtik va rivojlanish bosqichlari bir o'quv yilini qamrab oladi. Pedagogik ta'sirning qo'llaniladigan shakllari va vositalari divergent fikrlashning motivatsion, shaxsiy-refleksiv va kognitiv tarkibiy qismlarining barcha tarkibiy elementlarini shakllantirishga qaratilgan edi. Propedevtik bosqichda, birinchi va ikkinchi pedagogik shartlar, faoliyat va rivojlanish bosqichlarida - barcha pedagogik shart-sharoitlar to'liq amalga oshiriladi.

Propedevtik bosqichda maktabdan tashqari mashg'ulotlarda yangi, nostandart g'oyalarga sezgirlikni rivojlantirish orqali kichik maktablarning axborot-qidiruv ishlarini faollashtirishga alohida e'tibor qaratildi; individual va guruhli introspeksiya usullari bilan tanishishni boshlash; adekvat o'z-o'zini hurmat qilishning shakllantirib borish zarurdir.

Birinchi pedagogik shartni qo'llash orqali birinchi sinf o'quvchilarining motivatsion sohasiga pedagogik ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning kognitiv qiziqishini saqlab qolishga yordam beradigan, yangi narsalarni olishga bo'lgan ehtiyojni rag'batlantiradigan simulyatsiya